

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ В ЛИНГВИСТИКЕ

Ургенч, УрГУ

Лингвистика: русский язык , магистрант 1 курса

Давлетова Барно Илхомбой кизи

999619853

Научный руководитель: Чупанов А.А.

Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия теории номинации и дается их интерпретация с позиций когнитивной лингвистики. Для анализа номинативного процесса используется универсальный набор обобщенных концептуальных структур – пропозиций базисных фреймов, – на основе которых формируются ономаσιологические модели различных номинативных единиц (слов, словосочетаний и предложений). С помощью пропозиций базисных фреймов воссоздаются цепочечные структуры концептуальной деривации, которые демонстрируют преемственность ономаσιологических моделей при порождении ряда номинативных единиц.

Ключевые слова: внутренняя и внешняя форма номинативной единицы, концептуальная деривация, ономаσιологическая модель, пропозиции базисных фреймов, теория номинации.

ВВЕДЕНИЕ

Один из основных вопросов лингвистики - вопрос о способах создания языковых знаков рассматривается в контексте теории номинации, «которой надлежит объяснить, как формируются в языке обозначения для разных фрагментов окружающего нас мира и мыслей об этом мире в ходе познания, а также выяснить, какие для этого используются или создаются языковые средства и формы» [1, с. 119]. Теория номинации рассматривает общие закономерности образования номинативных единиц, взаимодействие действительности, мышления и языка в номинативных процессах, выбор

языковой техники номинации - ее актов, средств и способов и т. д. [2, с. 336]. При этом под номинативным и единицами традиционно понимаются слова и словосочетания, обозначающие отдельные явления, предметы и признаки. К номинативным единицам особого типа относятся также и предложения, которое можно рассматривать «как номинацию особого рода, денотатом которой является не предмет, а целая ситуация, факт» [5, с. 9]. Как отмечает Е.С. Кубрякова, при создании предложения задействованы номинативные процессы двух типов: с одной стороны, это пропозитивная номинация, связанная с выбором синтаксической схемы, синтаксического костяка предложения; с другой стороны, это номинация как таковая, связанная с обозначением отдельных компонентов ситуации [3, с. 97-98]. Номинативная единица является результатом номинативного акта, или акта создания обозначения для ментальной репрезентации сущности, относящейся к миру вещей. Номинативный акт является сложным речемыслительным процессом, направленным на создание названия для определенного предмета или явления, целостной ситуации или ее отдельных частей [4, с. 126].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Из приведенных выше определений очевидно, что задачи теории номинации, ставящей целью объяснить, как языковая форма объективирует, «экстериоризует» мысль о мире, изначально были лингвокогнитивными (об этом см. [3, с. 58-85]). Добавление к термину *теория номинации* определения *когнитивная* не меняет сути ее целей, но, в то же время, позволяет расширить ее методологический аппарат современными наработками различных школ когнитивной лингвистики, что является актуальным для интеграции традиционной теории номинации в современную лингвокогнитивную парадигму. Объектом обсуждения в данной статье становятся основные понятия, раскрывающие суть номинативного процесса. Целью этого обсуждения является показ того,

какой лингвокогнитивный инструментарий может быть использован для анализа различных аспектов номинативного процесса. Теоретические положения будут проиллюстрированы примерами из английского и русского языков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Номинативная единица - слово, словосочетание, предложение¹ - предназначена для обозначения информации, присутствующей в мышлении говорящего, а также активации соответствующей информации в мышлении слушающего. Эта информация есть значение номинативной единицы, которое, по классическому определению, является субъективным образом объективной реальности, или, в когнитивных терминах, ментальным конструктором, интерпретацией (construal) объективного факта [3, с. 163]. С позиций когнитивной лингвистики, значение есть ментальная сущность, то есть значение хранится и/или формируется в мышлении. Значение, понимаемое как «концепт, связанный знаком» [1, с. 54], или как стоящая за знаком информация, может быть как речевым (референтным, контекстуальным, функциональным), соотносимым с конкретным предметом, признаком или ситуацией, так и языковым (сигнификативным), не соотносимым с конкретным предметом, признаком или ситуацией и существующим в памяти носителей языка как некий типовой образец. Языковое значение может быть как более общим (то есть иметь небольшой объем информации, или интенционала), так и более конкретным (то есть иметь больший объем информации, или интенционала). В когнитивной лингвистике степень обобщенности информации связывают с уровнем с х е м ы (schema) - укорененного в мышлении образца нашего опыта, который, получив достаточное укоренение, может быть использован при продуцировании и понимании языковых выражений [2, с. 70]. Схемами, или обобщениями

категориального плана, могут быть и отдельные концепты, и структуры, объединяющие эти концепты друг с другом.

Концептуальные модели - пропозиции, фреймы, сети - могут быть использованы при структурировании информации, содержащейся в любом понятийном фрагменте, составляющие которого, упорядоченные с помощью определенной модели, остаются равноположенными по своему статусу. Примером может служить концептуальная сеть, на основе которой упорядочиваются данные в словаре-тезаурусе. Аналогичная сеть упорядочивает и компоненты (семы) лексического значения, но при этом компоненты остаются равнозначными.

Когнитивные модели суть те же пропозиции, фреймы и сети, составляющие которых не являются равноположенными в результате применения к ним определенных когнитивных операций, прежде всего операций фокусировки и высвечивания. Так, концептуальная сеть, моделирующая понятийное пространство, с которым соотносится некоторая группа слов (лексическое поле), при учете степени прототипичности понятий, конституирующих эту сеть, есть уже не концептуальная, а когнитивная модель. Аналогично, если в концептуальной сети, которая структурирует лексическое значение, его компоненты (семы) получают различную «высвеченность», или же определяются как имеющие для данного значения большую и меньшую значимость³, то такая сеть из концептуальной модели превращается в когнитивную.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы рассмотрели некоторые методологические вопросы, актуальные для современной когнитивной лингвистики. По нашему мнению, некоторые направления лингвокогнитивного анализа поэтического текста представляются особенно перспективными: это анализ

процессов концептуализации и категоризации, а также, в частности, категорий времени и пространства.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пиотровский Р.Г. Доказательно-экспериментальная парадигма современного языкознания // Структурная и прикладная лингвистика. 2008. Вып. 7. С. 5–13.
2. Худяков А.А., Чухарев Е.М. О потенциале взаимодействия когнитивной и доказательно-экспериментальной парадигм в практике лингвистического исследования // В поисках смысла: Сборник научных трудов, посвященный памяти профессора А.А. Худякова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. С. 26–39.
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 314 с.
4. Крючкова Н.В. Лингвокультурное варьирование концептов. Саратов: «Научная книга», 2005. 165 с.
5. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей редакцией Е. С. Кубряковой. М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. 245 с.
6. Маслова Ж.Н., Минахин Д.В. «Определение статуса и перспектив когнитивных исследований поэтического текста» // Когнитивные исследования языка. 2013. № 13. С. 94–104.